

GEOLOGIYA-QIDIRUV ISHLARI

J. J. Nasurillaeva

Qoraqalpoq davlat universiteti stajyor-o'qutuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13919861>

Annotatsiya: Maqolada geologik qidirish - foydali qazilma konlarini ochish va istiqbolini aniqlash uchun bajariladigan geologik, geokimyoviy va geofizik tadqiqotlar. Geologik qidirish geologik syomka bilan birga o'tkaziladi. Shuningdek, avval bajarilgan geologik syomka materiallari asosida va geologik qidirish olib boriladi. Qidirish o'tkazilayotgan joylarda foydali qazilmalar borligi ehtimolini ko'rsatuvchi yoki foydali qazilmalar joylashishini bashoratlovchi haritalar tahlillarga asosida dalillangan.

Kalit sózlar: Geologik qidiruv ishlari, foydali qazilma konlari, geologik, geokimyoviy, geofizik tadqiqotlar, Stratigrafik, litologik, tektonik, petrografik, geokimyoviy, geomorfologik.

Foydali qazilma konlarining hosil bo'lishi sharoitlarining joy geol. sining ayrim unsurlari bilan bog'likligi geologik qidirish ishlarida muhim. Foydali qazilma konlari borligidan yoki konlar hosil bolishi imkoniyati mavjudligidan darak beruvchi turli geologik omillar, struktura elementlari va boshqa qidirish belgilari deb yuritiladi. Stratigrafik, litologik, tektonik, petrografik, geokimyoviy, geomorfologik va boshqa qidirish belgilari bor. Tub jinslarning ochiqdigi darajasi, bo'sh jinslar qoplamining qalinligi, joyning relyefi va boshqa geologik sharoitlarga qarab geologik qidiruvda maxsus dala va laboratoriya ishlari bajariladi. Yer ustida olib boriladigan geologik-mineralogik tadqiqotlar daryo tosh bulaklari, muzlik valunlari va shlix metodlarini uz ichiga oladi. Antropogen bo'sh yotqiziqlar bilan qoplangan joylarda muzlik valunlari, daryo shag'allari, qiyalik sochmalaridan ruda bo'laklari qidirib topilib, ularning tarqalish sharoitlariga qarab ruda bo'lagi qaysi joydan keltirilganligi aniqlanadi. Shlix yuvish usulida daryo qumi va yon bag'ir bo'sh yotqiziqlardan shlix namunasi olinib, maxsus novda yuvilib, og'ir fraksiya (shlix)aa qimmatbaho minerallar (oltin, platina, qalay-tosh, volframit, olmos va b.) aniqlanadi. Nazariy taxminlarga asoslanib chuqurlikda ruda konlari bo'lish ehtimoli bulgan joylarda geologik qidiruvda burg'i quduqlari goho chuqur shaxta va shtolnyalar kovlanadi. Geokimyoviy tadqiqotlar metallometrik, gidrokimyoviy, emanatsion, gazli, biogeokimyoviy va geobotanik s'yomkalar o'tkazilib bajariladi. Geofizik tadqiqotlar tog' jinslari va foydali qazilmalarning bir qancha fizik xossalarning bir-biridan farqini o'rganishga (mas, qayishqoqlik, magnitlilik, elektro'tkazuvchanlik, zichlik, radioaktivlik) asoslangan. Bunday tadqiqotlarda samolyot, vertolyot, Yer sun'iy yo'ldoshlaridan keng miqyosda foydalaniladi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 27 apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash to'g'risida"gi 315-sonli qaroriga muvofiq Davlat geologiya qo'mitasiga quyidagi vazifalar yuklatilgan. yer qa'rini geologik o'rganish, foydalanish va muhofaza qilish, shuningdek, konchilik munosabatlarini boshqarish borasida yagona davlat siyosatini amalga oshirish; respublikaning mineral-xom ashyo bazasini, birinchi navbatda yer osti suvlari, qimmatbaho, rangli, Nodir, kamyob metallar va uranning mineral-xom ashyo bazasini jadal rivojlantirish, mineral xom ashyoning yangi turlarini va ularning konlarini tezkor izlash; geologiya-qidiruv ishlarining samaradorligi va natijadorligini oshirish, foydali qazilmalar zaxirasi o'sishini ta'minlash va joylarda sanoatning yangi quvvatlari yaratilishini inobatga olib iqtisodiyot tarmoqlarining mineral-xom ashyo bazasini qayta to'ldirish; geologik

o'rganish va foydali qazilmalar konlarini sanoat yo'li bilan o'zlashtirish sohasida faol investisiya siyosatini yuritish va qulay investisiya iqlimi yaratish; raqobatbardosh mahsulotlar bo'yicha zamonaviy ishlab chiqarishlarni tashkil qilish uchun birinchi navbatda respublika hududlarida sanoatda faoliyat ko'rsatayotgan tarmoqlarning xom ashyo manbalarini diversifikatsiyalash bo'yicha takliflar tayyorlash; mineral-xom ashyo bazani rivojlantirish va qayta to'ldirishning uzoq muddatli, o'rtacha muddatli va yillik davlat dasturlari monitoringi olib borilishini va nazorat qilinishini ta'minlash, yer qa'rini geologik o'rganish metodikasini o'rganish natijalari hajmi, sifati va ishonchligini xolisona baholash;

yer qa'rini geologik o'rganish, foydali qazilmalarni qazib olish (shu jumladan, mineral, termal, sanoat yer osti suvlari), mineral xom ashyoni qayta ishlash, shuningdek, konchilik ishlarini geologik-marksheyderlik ta'minlashda yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan yer qa'ridan foydalanish va muhofaza qilish sohasidagi qonun hujjatlari va normativ hujjatlar talablariga rioya qilinishi yuzasidan davlat nazoratini amalga oshirish; unumdorligi yuqori bo'lgan zamonaviy geologiya-qidiruv asbob-uskunalarini tezkor joriy qilish, ilg'or texnika va innovatsion texnologiyalar bilan ta'minlash hisobiga geologiya tarmog'ini modernizatsiyalash bo'yicha samarali chora-tadbirlarni amalga oshirish.

“O‘zbek geologiya qidiruv” AJ: MC-012 burg‘i qudug‘ida burg‘ilash ishlari amalga oshirilmoqda

References:

1. Расулов Х.З. Грунтлар механикаси, замин ва пойдеворлар. Тошкент. Ўқитувчи, 1993й.- 240 б
2. Rasulov H.Z. Gruntlar mexanikasi, zamin va poydevorlar (Ikkinchi nashr). Toshkent "Tafakkur" nashriyoti, 2010. - 231 b
3. Ухов С.Б. и др. «Механика грунтов, основания и фундаменты». М.: Издательство АСВ, 2004.-524 с. [www/directric.ru](http://www.directric.ru)
4. Сайфиддинов С., Хидоятов З. «Грунтлар механикаси» фанидан лаборатория ишларини ўтказиш учун услубий қўлланма. Тошкент.2004-32б
5. Малышев М.В., Болдырев Г.Г. Механика грунтов, основания и фундаменты (в вопросах и ответах): Учебное пособие, М.: Изд-во АСВ,2001г.
6. www.ziyonet.uz
7. www.taqi.uz
8. www.twirpx.com
9. www.vniig.rushydro.ru
10. www.mgsu.ru
11. www.iasv.ru
12. www.ozon.ru
13. www.bibliolink.ru
14. www.stroyizdat-sz.ru

INNOVATIVE
ACADEMY